

Шамрасва А. М.

Український державний інститут культурної спадщини

ОСТАННЯ ЗГАДКА ПРО АРХІТЕКТУРНУ ПАМ'ЯТКУ КИЄВА КІНЦЯ ХІХ ст.

Упродовж 22-х років релігійна громада відновлює київську святиню – церкву в ім'я Св. Марії Магдалини. В 1995 р. Український державний науково-дослідний та проектний інститут “УкрНДІпроектреставрація” на замовлення релігійної громади виконав науково-дослідні роботи з розробки науково-проектної документації та робочого проекту для можливого відтворення втраченої у 1950 р. церкви Св. Марії Магдалини.

Первісно церква стояла за містом, за межею селянських садиб, що належали с. Шулявка¹. 28 березня 1914 р. ця місцевість з церковним погостом була включена в межі Києва і стала продовженням Брест-Литовського шосе, що з'єднувало місто і частину Шулявки з кінця ХІХ ст. у зв'язку із спорудженням на території колишнього села Київського політехнічного інституту та заводу “Гретер і Криванек” (тепер – “Більшовик”)².

Зведення храму було розпочато за зверненням парафіян Шулявки. Усі матеріали щодо зведення храму були зосереджені в Київській духовній консисторії, Церковно-будівельному присутстві та спеціально створеному “Комітеті з будівництва у передмісті м. Києва Шулявці церкви в ім'я Рівноапостольної Марії Магдалини”³. Історико-архівні дослідження допомогли простежити хід будівництва та формування згаданого об'єкту.

Отже, в 1886–1887 рр. у передмісті Києва Шулявці було зведено кам'яну парафіяльну церкву в ім'я Рівноапостольної Марії Магдалини, яка проіснувала понад 60 років і утримувалась переважно на кошти її парафіян і меценатів⁴.

Проект церкви належить представнику т. зв. “неоруського” стилю – військовому інженеру полковнику В. П. Катериничу, який служив в управлінні Київського військового округу. Проектував переважно громадські будівлі Києва⁵. Церква Св. Марії Магдалини – єдина храмова споруда у проектувальній практиці військового інженера.

14 жовтня 1883 р. проект (план, фасад і розріз з планом місцевості) цегляної церкви в ім'я Рівноапостольної Марії Магдалини було схвалено технічними членами Церковно-будівельного присутствія і затверджено. Наступний проект – північний фасад за підписом В. Катеринича, було затверджено журналом Присутствія 11 лютого 1886 р. Його підписали київський губернатор і губернський архітектор М. С. Іконников⁶.

Київська духовна консисторія 4 березня 1886 р. відправивши до Комітету з будівництва церкви на Шулявці затверджений проект у трьох кресленнях, наказала повернути до Присутствія проект від 14 жовтня 1883 р. і доставити туди ж розписку архітектора, під наглядом якого будуть зводити храм. Згідно з цим до Присутствія доправили: 1) проект храму, затверджений 14 жовтня 1883 р., в одному кресленнику плану і фасаду і 2) розписку В. Катеринича із зауваженням, що “...хотя он, по его же заявлению, и не строил доселе храмов, но имеет полное право на подобные постройки. Комитет же... соглашается наблюдать за работами... предполагаемого к постройке храма и того значения, какое он должен иметь, – в память Августейшей основательницы Общины Красного Креста, ...императрицы Марии Александровны. Представитель протоиерей Иван Троцкий”⁷.

На частині Генерального плану передмістя Києва церква розташовувалась в самому центрі квадратної ділянки землі, що належала Інженерному відомству і була відведена жите-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 860, спр. 513, арк. 1.

² Пономаренко Л. А., Різник О. О. Київ. Короткий топонімічний словник. К. : ПАВЛІМ. 2003. С. 118;

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 873, спр. 122, арк. 2-3.

³ Держархів Київської обл., ф. Р-862, оп. 1, спр. 146, арк. 1.

⁴ Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. / Сост. под ред. прот. С. Тригубова. К., 1910. С. 117-118;

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 873, спр. 330, арк. 1; оп. 663, спр. 115, арк. 28зв.

⁵ Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть. Біографічний довідник. К. : НДІТІАМ, 1999. С. 176.

⁶ Держархів Київської обл., ф. 17, оп. 1, спр. 877, арк. 115-117.

⁷ Там само, арк. 163-163зв.

лям Шулявщини під будівництво храму¹. Це зумовило план церкви у вигляді рівнокінцевого хреста з масивною сферичною банею цибулястої форми. Усі бані останньої чверті XIX ст. ставились на низький циліндричної форми підбанник-барабан та завершувались світловим ліхтариком. Конструктивна схема – хрестовокупольна. Завдяки своїй ширині церква виявилась ідентичною численним російським храмам і справляла враження грандіозності та величності. В проекті інженера В. П. Катеринича 1883 р. привертає увагу, насамперед, форма та композиція п'ятибанного храму, дуже подібного до проекту, виконаного єпархіальним архітектором академіком В. Н. Ніколаєвим у 1885 р. нині неіснуючої київської Благовіщенської церкви на Жандармській (нині Саксаганського) вулиці. В них відображено сполучення давньоруських та неовізантійських архітектурних форм. Архітектор М. В. Султанов (1850–1908), що застосовував форми неоруського стильового напрямку і виконав кілька проектів храмів для України, писав: “...И вот среди безраздельно царившего тогда казарменного классицизма грянул высочайший указ о том, чтобы при составлении проектов православных церквей преимущественно был сохранён курс древнего зодчества. Обязательное применение его форм в новейшем церковном строении было возведено в закон...”².

Працюючи над проектом В. П. Катеринич передбачав будівництво кам'яної церкви з тріярсною дзвіницею як єдиний об'єм. Ним спроектований цілісний історико-містобудівний комплекс площею 1 дес. 156 кв. сажнів, до складу якого, крім церкви з дзвіницею та причетного будинку входили два будинки священика, два церковнопарафіяльні училища та декілька приватних початкових шкіл, цвинтар, який після будівництва в 1898–1901 рр. Політехнічного інституту увійшов у межі цього навчального закладу.

У 1885 р. відбулась закладка храму. У 1886 р. розпочали будівельні роботи, якими керував сам автор проекту на підставі “розписки”, яка публікується нижче: “Я, нижеподписавшийся Военный инженер подполковник Катеринич на основании ст. 337 устава строительного т. XII свода зак. (изд. 1857 г.) даю сию подписку в том, что имея право производить постройки, ...принимаю на себя надзор и руководство постройки каменной церкви во имя св. Марии Магдалины в усадьбе отведённой жителям Шулявки под постройку оной церкви, состоящей в бульварном г. Киева участке, обязуюсь за правильность и прочность работ, ...По окончании же работ, или по прекращении мною производства за ними надзора, обязуюсь своевременно уведомить о том Киевскую Городскую Управу. (Підпис) В. Катеринич”³

У будівництві брали участь місцеві робітники та майстри. Храм споруджено та освячено у 1887 р. Одночасно зводять причетні будинки. У 1888 р. здійснюють роботи з внутрішнього оздоблення та опорядження храму⁴. Сформувався церковний комплекс до кінця 1880-х рр. Документи свідчать, що парафіяльну церкву в ім'я Марії Магдалини на Брест-Литовському шосе в Лук'янівській дільниці збудовано за рахунок парафіян, без допомоги казни⁵. 1889 р. споруджено перший будинок священика-настоятеля П. Янковського, будинок причта, школу та інші допоміжні споруди. У 1892 р. до церкви прибудовано бічний вівтар в ім'я Святих праведних Іоакима і Анни⁶. З дозволу вікарного єпископа Уманського Іринія біля Шулявської церкви було поховано померлого 24 лютого 1901 р. першого ректора Політехнічного інституту Є. П. Носенка-Білецького⁷.

Серед вкладників на користь Києво-Шулявської церкви був державний радник, київський меценат М. А. Терещенко (1819–1903), який у 1903 р. пожертвував Шулявській церкві 500 руб.⁸ 21 вересня 1912 р. повідомляється про надання в дар Києво-Шулявській

¹ Держархів Київської обл., ф. 17, оп. 1, спр. 877, арк. 119.

² Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830 – 1910-х годов. – М. : “Искусство”, 1978. С. 150; Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця XVIII – початку XX століть... С. 355.

³ Держархів Київської обл., ф. 17, оп. 1, спр. 877, арк. 164.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 860, спр. 513, арк. 1.

⁵ Там само, ф. 442, оп. 575, спр. 8, арк. 33.

⁶ Стефанович Д. Л. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва. К. : “КИЙ”, 2001. С. 43.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 868, спр. 507, арк. 2.

⁸ Там само, ф. 127, оп. 943, спр. 155, арк. 1, 3-4.

церкві від Матрони Висоцької 1000 руб. на розширення будинку псаломщика за умови, що вона буде там жити до смерті¹. Загальна сума витрат на церкву становила 27 000 руб.²

У першій половині 1890-х рр. чисельність парафії становила 1164 особи³, у 1895 р. вже нараховувала 2592 особи⁴, а в 1910 р. – 1452 чоловіки та 1527 жінок⁵. У 1891 р. у парафії було споруджено училище і однокласна церковнопарафіяльна школа⁶. А на 1910 р. в парафії церкви знаходилось дві церковнопарафіяльні школи, міське училище, Політехнічний інститут та декілька приватних навчальних шкіл⁷.

1903 р. у церкві проведено капітальний ремонт, що передбачав укладку підлоги, розчищення й поновлення настінного живопису⁸. Роботи виконували без відповідного нагляду фахівців. У 1910–1911 рр. у храмі знову розчищали настінний живопис та зводили на території садиби будинок для другого священика, В. М. Словачевського, який поступив на службу в церкву 1907 р.⁹ 1911 р. з нагоди служіння в Магдалининській церкві літургії київським митрополитом Флавіаном планували здійснити живописні роботи в інтер'єрі храму (маляру Маточкіну(?) заплатили 200 руб.¹⁰), в 1912 р. розширили будинок псаломщика¹¹. З 1914 р. церковне господарство було у підпорядкуванні третього священика О. М. Черняхівського. У цей час проводили відновлювальні роботи, а також розширення церкви, причетних будинків та їх ремонт¹².

В післяреволюційний час над церквою нависла загроза знищення. В 1919 р. Відділ з ліквідації майна релігійних установ вніс у список монастирів та молитовних будинків Києва, що мали бути ліквідовані під № 88 “церкву Марії Магдалини на Шулявці” на вул. Польовій, 2. Але на прохання мешканців Шулявського району від 7 травня за № 1092: “...чтобы находящийся на Шулявке, ...храм во имя св. Равноапостольной Марии Магдалины со всем, принадлежащим храму имуществом был передан в бесплатное пользование для богословных целей... православным лицам на их попечение и под их ответственность”, церкву знову передали парафії¹³. У 1924 р. за дорученням Міського комунального відділу технік М. Мартинов виконав обмір будівлі церкви (фасад, план, розріз і план ділянки з викопіюванням церковного погосту із загального плану Києва), що дозволяє характеризувати її як визначну пам'ятку – надбання культурної спадщини останньої чверті ХІХ ст.

Споруда була знищена вже у післявоєнний час, про що свідчать дані уповноваженого Ради у справах релігії при Раді Міністрів СРСР по Київській області і Києву від 14.01.1953 р., в яких зазначається, що церква Св. Марії Магдалини знята з реєстрації 1950 р.

Церква в ім'я Марії Магдалини, як і церковне подвір'я з прилеглими будівлями, школою не збереглися. На її місці тепер розташовано павільйон станції метро “Політехнічний інститут”, 4-поверхова школа-лицей № 142 та нова будівля “Державного митного комітету України”. Про храм Св. Марії Магдалини нагадує наріжний камінь, закладений і освячений у 1998 р. в парку Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” з нагоди 100-літнього ювілею цього навчального закладу та встановлений пам'ятних Хрест (за адресою: Політехнічний провулок, 2а)¹⁴.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 871, спр. 458, арк. 1.

² Там само, ф. 442, оп. 575, спр. 8, арк. 33зв.

³ Адрес-календарь личного состава Киевской епархии за 1894 г. К., 1894. С. 11.

⁴ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 1051, спр. 234, арк. 17зв.

⁵ Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. ... С. 43.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 860, спр. 513, арк. 14.

⁷ Памятная книжка Киевской епархии на 1910 г. ... С. 43; ЦДІАК України, ф. 442, оп. 1051, спр. 234, арк. 11.

⁸ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 943, спр. 155, арк. 10-10зв.

⁹ Там само, ф. 127, оп. 871, спр. 194, арк. 21-21зв.

¹⁰ Там само, арк. 22зв., 24.

¹¹ Там само, спр. 458, арк. 1.

¹² Там само, оп. 876, спр. 1162, арк. 2-2зв.

¹³ Держархів Київської обл., ф. Р-862, оп. 1, спр. 146, арк. 15

¹⁴ Стефанович Д. Л. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва... С. 43.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	243
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	246
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	258
	авторства, зміст та подальше використання	
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	268
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	276
	видання	
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	279
	Чернігівщини	
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	282
	Чернігові (1908 р.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018